

A MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA: ENTRE O CONTROLE DOS COMPORTAMENTOS E A PERDA DA ESCUTA SUBJETIVA

Francisca Manuela Dantas Gifoni ¹
Lara Ingrid Santos Vieira ²
Francisco Alvaro Lima Soares ³
Caren Nádia Soares De Sousa⁴

RESUMO: A sociedade atual é guiada pelo mito da igualdade de oportunidades, o que leva a população a acreditar que, ao ingressarem na escola, as crianças terão as mesmas chances de futuro. Esse tipo de pensamento tende a individualizar as práticas de aprendizagem das crianças, recorrendo, quase sempre, a uma explicação de base biológica. Nesse contexto, aqueles que não se encaixam nos padrões estabelecidos acabam sendo classificados como portadores de algum transtorno de aprendizagem. Trata-se, portanto, de um estudo de revisão de literatura que tem como objetivo evidenciar a relação entre a medicalização da infância e a forma como o controle dos comportamentos infantis podem apagar a subjetividade da criança.

Palavras-chave: Medicalização; Criança; Aprendizagem.

¹ Graduanda no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: psimanuelagifoni@gmail.com

² Graduanda no curso de psicologia, 5º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: laraingrid988@gmail.com

³ Graduando no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: alavrolima08042005@gmail.com

⁴ Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O fracasso escolar gera um sentimento de insucesso coletivo que afeta diretamente os principais envolvidos no cotidiano educacional: a criança, sua família e os professores. No entanto, as responsabilidades tendem a ser distribuídas de forma desigual. Nesse contexto, o falso dilema entre atribuir a causa do fracasso à origem familiar de crianças em situação de pobreza ou à escola que frequentam acaba por encobrir o fato de que ambos os aspectos são expressões de um mesmo fenômeno mais amplo: a desigualdade social (Garbarino, M.I. 2020).

É importante observar que, no plano político-social, a inviabilização dos privilégios e das desvantagens relacionadas a gênero, raça e classe social contribui para obscurecer a relação entre injustiça social e infância. No campo terapêutico a busca por uma abordagem universalizante tende a patologizar a diversidade infantil, ao mesmo tempo em que apaga as interseccionalidades que constituem a infância. Há décadas, reforça-se uma hegemonia geopolítica e cultural positivada, que sustenta e legitima posicionamentos acadêmicos profundamente enraizados em concepções universalistas do desenvolvimento infantil (Mascarenhas, C. Trad, L.A.B. 2024).

De acordo com a história social da Psicologia do desenvolvimento, pode-se perceber uma ativa contribuição desta aos movimentos sociais relacionados à regulação e controle de grupos e sociedade. Em consequência, contribui-se para a construção e sustentação de estruturas de poder baseadas em padrões universalizantes. Esses padrões abrem espaço para delimitações diagnósticas e avaliativas em saúde mental que buscam responder às demandas sociais vigentes, estabelecendo uma estreita relação entre ideias de degenerescência e empobrecimento. O desenvolvimento foi naturalizado por meio de dois caminhos principais: a criação da noção de “vida mental” e a sua subsequente medicalização, marcada pela subordinação do mental ao físico (Mascarenhas, C. Trad, L.A.B. 2024).

Diante da dificuldade em compreender as múltiplas dimensões envolvidas no processo ensino-aprendizagem, os estudos psicológicos sobre o “não aprender” tendem a reduzir o problema a disfunções do sujeito. Uma das terminologias empregadas para definir a disfunção do sujeito chama-se distúrbio ou transtorno de aprendizagem. Essa denominação tem origem nos manuais de critérios diagnósticos da psiquiatria e parte da premissa de uma disfunção nos circuitos cerebrais que comprometeria o domínio de determinadas habilidades. Nesse contexto, observa-se uma crescente popularização do prefixo “neuro” em expressões como neuroeducação e neuro aprendizagem, o que suscita novas reflexões sobre os modos contemporâneos de conceber a infância, suas problemáticas e seus supostos “desvios”. Tal fenômeno é amplificado pela crescente influência da indústria farmacêutica voltada aos transtornos do neurodesenvolvimento infantil (Garbarino, M.I. 2020).

Essa pesquisa tem como objetivo debater sobre a medicalização da infância e a patologização da educação, onde a busca pelo controle do comportamento pode acabar na perda da escuta da subjetividade da criança.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi feita a busca por meio da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), onde foram postos os descritores medicalização e criança, com preferência de artigos do período de 2020 à 2024 no idioma português. Foram excluídos estudos de revisão bibliográfica, estudos retrospectivos de caráter descritivo e com temas que não se encaixavam nesta revisão bibliográfica.

Os artigos que atenderam ao critério de foram analisados pelo título e resumo, dessa forma, com foco na metodologia utilizada e relevância, foram encontrados um total de 10 artigos, foram excluídos 5 que não atenderam ao critério de inclusão. Dessa forma, 5 artigos foram aproveitados para a composição desta literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente, o saber médico tem respondido a questões sociais complexas por meio de diagnósticos e laudos que estabelecem os critérios do que é ou não considerado normal. A medicação, nesse contexto, surge como instrumento de normatização, por meio do qual a medicina busca corrigir os supostos desequilíbrios do sujeito. É importante lembrar que nesse discurso as questões sociais são tomadas como individuais, responsabilizando o sujeito por ser quem ele é ou por ter determinado diagnóstico (Silva, L.S. Szymanski, L. 2020).

A medicalização é compreendida como um processo pelo qual questões não médicas passam a ser definidas e tratadas como problemas de natureza médica. Trata-se de um fenômeno amplo e sutil, que vai além da simples inclusão de determinados comportamentos ou problemas no campo de saberes da medicina (Hernandez, A. Víctora, C. 2021).

A instituição escolar desenvolveu-se historicamente como um instrumento eficaz na criação de hábitos, na organização do comportamento, na moralização e no disciplinamento dos sujeitos - funções que atenderam diretamente aos interesses do capital, ao formar trabalhadores submissos higiênicos e disciplinados. Nesse contexto, a escola não pode ser considerada um espaço plenamente democrático, pois opera com padrões normativos bem definidos, baseados em regras, condutas e comportamentos esperados. Aqueles que resistem ou agem de forma diferente acabam sendo classificados como desviantes ou como portadores de uma diferença que, muitas vezes, é patologizada (Barbosa, M.B. Leite, C.D.P. 2020).

A ideia de patologia cria um abismo entre o cuidador e aquele que está sendo cuidado, no caso deste trabalho entre criança x pais e criança x professores e/ou escola. A culpabilização do indivíduo recai sobre a criança com uma suposta incapacidade em não corresponder à norma. Essas performances comportamentais têm sustentado uma patologização da vida cotidiana das infâncias e uma clínica dedicada às doenças do comportamento (Mascarenhas, C. Trad, L.A.B. 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, identificamos que para a sociedade atual a criança é concebida como um devir, ou seja, alguém que ainda não é, mas que poderá vir a ser. A criança rotulada com algum transtorno, passa a ser vista como alguém que não é e que somente poderá vir a ser se estiver medicalizada. Diante disso, este estudo propõe que é preciso repensar o papel da psicologia no processo de medicalização e patologização da criança e o ambiente escolar na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Mariana de Barros; LEITE, César Donizetti Pereira. **Infância e Patologização: contornos sobre a questão da não aprendizagem.** Psicologia Escolar e Educacional 2020 v. 24, e220707.

GARBARINO, Maria Inés. **O Discurso Meritocrático nas Explicações Parentais de Crianças com Queixa Escolar.** Psicologia: Ciência e Profissão 2020 v.40, e195858, 1-17.

HERNANDEZ, Alessandra; VICTORA, Ceres. **Modos sensíveis de criação infantil: uma inflexão no processo de medicalização dos cuidados com crianças.** Saúde Soc. São Paulo, v. 30, n.i, e200276, 2021.

MASCARENHAS, Claudia; TRAD, Leny Alves Bomfim. **Laços entre Colonialidade e Patologização: produção da exclusão e da invisibilidade no cuidado às infâncias.** Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 34, e34069, 2024.

SILVA, Lia Spadini da; SZYMANSKI, Luciana. **Crianças e seus diagnósticos no cenário da educação inclusiva: a perspectiva de mães e professoras.** Educ.Pesqui., São Paulo, v. 46, e225328, 2020.